

ZAMONBOBO KO'LI VA UNING ATROFIDAGI MINERAL BULOQNING QORAKO'L TUMANI UCHUN REKREATIONS AHAMIYATI

Shokirov Akobirjon Abrorovich

Buxoro davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

shokirovakobirjon7@gmail.com

+998905149003

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8405617>

Annotatsiya: Maqolada Buxoro viloyati hududida joylashgan suv obyektlarining jumladan: Zamonbobo ko'li va uning atrofidagi issiq mineral suv obyektining gidrologik xususiyatlari, gidrokimyoviy tarkiblari, suv muvozanati hamda ko'l suvining miqdor va sifat jihatdan baholash masalalari hamda turistik va rekreatsion imkoniyatlari o'rganilgan. Bundan tashqari Zamonbobo ko'lida dala tajribalari o'tkazilib gidrometrik o'lchash ishlari olib borilgan.

Kalit so'zlar: Ko'llar, suv maydoni, suv hajmi, chuqurlik, Markaziy Buxoro zovuri, turizm, rekreatsiya, ion ammoniy, nitritlar, xloridlar, quruq qoldiq, gidrologik baholash.

Dolzarbli: Arid iqlimli mintaqalarda chuchuk suvga bo'lgan ehtiyoj hamisha dolzarbdir. Mamlakatimiz hududining 78,7 % i tekislikdan iboratligini inobatga olsak mamlakatimizda ham suvga bo'lgan ehtiyoj va rekreatsion imkoniyat ham yuqori bunda ko'llar mineral suvlarning ahamiyati kattadir. Ayniqsa viloyatimiz tekislik hududida joylashganligi bu yerda turli suv havzalariga bo'lgan ehtiyoj doimo sezilarli bo'lib kelgan. Buning uchun mavjud suv havzalarini o'rganish va ulardan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish davr talabidir.

Mamlakatimiz hududida 250 ga yaqin ko'llar va 206 ta termal va mineral buloqlar mavjud. Viloyatimiz hududida 10 dan ortiq katta kichik ko'llar va bir nechta mineral buloqlar mavjudligi shular jumlasidandir: Dengizko'l, Sho'rko'l, Zamonbobo, Xadicha, Qoraqir kabi ko'llar va Moxi-xosa hamda boshqa foydalanmaydigan buloqlar hududdagi muhim suv obyektlari hisoblanadi. Bu suv havzalari viloyat hududidagi iqlimning shakllanishida shu bilan birga tuproq, geoeologik holatlarning shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham ko'llarning tabiiy geografik sharoitlarini, gidrologik xususiyatlarini o'rganish, ulardan qishloq xo'jaligi va xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida samarali foydalanish uchun muhim hisoblanadi.

Maqsad va vazifalar: Buxoro viloyatidagi mavjud ko'llardan va issiq mineral buloqlardan samarali foydalanish yo'llarini tadqiq etishdan iborat.

Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni belgilab oldik:

- Ko'llarning umumiy tasnifi
- Zamonbobo ko'lining geografik o'rnini o'rganish
- Ko'lning morfometrik ko'rsatkichlarini tahlil etish
- Ko'lning atrof muhitga tasirini baholash
- Ko'lning turistik imkoniyatini o'rganish
- Issiq mineral suvning rekreatsion imkoniyatlarini baholash
- Ko'lning ijobiy va salbiy jarayonlarini geografik prognozlash

Inson hayoti davomida suv boyliklariga bo'lgan ehtiyoj doimo yuqori bo'ladi, bunday suvlarga yerosti va yer usti suvlarning ahamiyati juda beqiyos. Ayniqsa, quruqlikdagi yerusti suvlaridan ko'llar, daryolar, suv omborlar kabilar kiradi. Yer yuzasidagi ko'llar bular ichida alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Ko'llar qadimdan inson xo'jaligida keng foydalanilib

kelingan, va ko'pgina aholi manzillari ko'l bo'ylarida joylashgan. Ko'l deb chuqur joylarda to'plangan tabiiy suv havzasi. Yerning barcha iqlim va landshaft zonalari issiq, mo'tadil va sovuq, ko'p yog'inli yoki qurg'oqchil rayonlarida mavjud. ¹

Ko'llari hosil bo'lishiga ko'ra: Qurg'oqchil joylarda oqmas ko'llar ham ko'p. Eng katta oqmas ko'llar — Kaspiy dengizi va Orol dengizidir. Ko'l o'rnining paydo bo'lishiga qarab bir necha turga bo'linadi. Yerning ichki kuchlari ta'sirida paydo bo'lgan tektonik ko'llar katta va chuqur bo'ladi (Kaspiy, Yuqori ko'l, Viktoriya, Orol dengizi, Guron, Michigan, Tanganika, Nyasa, Baykal, Issiqko'l). Zilzila natijasida daryo o'zaniga tog' yonbag'irlarining qulab tushishidan yuzaga kelgan qulama (to'g'onli) ko'llar (Pomirdagi Sarez ko'li, Yashilko'l, Zarafshon, havzasidagi Iskandarko'l, Ozarbayjondagi Go'kko'l va boshqalar) ham tektonik ko'llar hisoblanadi; vulkanik ko'llar sungan vulkanlar kraterida, lava qoplamalarining chuqur, pastqam joylarida hosil bo'ladi; gidrogen ko'llar daryo, dengiz va yer osti suvlari faoliyati natijasida vujudga keladi. Gidrogen ko'l daryo qayirlarining pastqam joylarida hosil bo'lgan qayir ko'l, qoldiq o'zan o'rnidagi ko'l, deltaning pastqam joylarida vujudga kelgan delta ko'l, ohaktosh va gips kabi jinslardan tarkib topgan joylarning cho'kishi natijasida hosil bo'ladigan karst ko'l, abadiy muzloq yerlar cho'kkan joylardagi termokarst ko'l, ostki qatlamlardagi jinslarni yer osti suvlari yuvib ketishi natijasida tashkil topgan laguna ko'l, limanlarning dengizdan ajralishi natijasida shakllangan liman ko'lga bo'linadi. Glyatsiogen ko'l muzliklarning erozion va akkumulyativ faoliyati natijasida vujudga keladi. Ular daryo vodiylarining morena yotqiziqlari bilan to'silib qolishi natijasida yoki morena yotqiziqlari orasidagi chuqurliklarda hosil bo'lgan morena ko'l va tog' yonbag'irlaridagi karst muzliklari o'yib ketgan joylarida hosil bo'lgan karst ko'lga bo'linadi. Suv omborlari va hovuzlar sun'iy ko'l deyiladi.

Ko'ldan baliqchilik, suv transporti, suv ta'minoti, sug'orishda, har xil mineral tuzlar, shifobaxsh balchiqlar olish maqsadida foydalaniladi. Yer sharidagi barcha ko'llarning umumiy maydoni 2,1 mln. km². O'zbekiston hududida ko'llar nisbatan kam bo'lib, ular notekis joylashgan. Yurtimizda joylashgan ko'llarning aksariyati kichik bo'lib, mahalliy ahamiyatga ega. O'zbekiston hududidagi ko'llar paydo bo'lishiga ko'ra xilma-xil hisoblanadi. Lekin ularning ko'pchiligi tekislik qismida daryo vodiylarida joylashgan qayir ko'llardir. O'zbekistonda 5360 ga yaqin ko'l bor. Ularni 100% desak, shuning 56,5% uning tekislik qismida, 43,5% esa tog'li qismida joylashgan. Ular, asosan, Sirdaryo va Amudaryo qayirlarida, Xorazm vohasi va Amudaryo deltasida joylashgan. Tasniflanishiga ko'ra, O'zbekiston hududida 2 tipdagi ko'llar joylashgan: 1) tog' ko'l, 2) tekislik ko'l. Ko'llarning tog'li hududlarda ko'proq joylashishi iqlimiy va morfologik-gidrografik xususiyatlarga bog'liq, chunki tog'lar daryolar oqib tushishini shakllantiruvchi namlik akkumulyatorlari sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, ularda qulay geomorfologik va geotektonik sharoitlar ham mavjud. Tog' ko'ldan: Ixvach, Bodak, Shavorko'l, Ko'ksuv va boshqa ma'lum. Tog' ko'l toza, chuchuk va o'ta chuchuk suvlarning potensial manbaidir. Ko'llarning O'zbekiston hududida notekis tarqalishiga ta'sir qiluvchi asosiy tabiiy omillar (iqlim, relyef, geologik tuzilish va oqim)ning nihoyat darajada

¹ Hayitov Yo.Q Doctor of geographical Sciences, Professor Jumayeva T.A, Bukhara State University Hydrological Assessment Of The Meliorative Condition Of Collector Drink Water In Bukhara Region. Nature and Science. MARSLAND PRESS Volume 18 – Number 4 (Cumulated No. 157), April 25, 2020. 99-101

xilma-xilligidan. Tekislik hududlardagi katta ko'l maydonlari, ko'p miqdordagi oqimli daryo suvlari shakllanadigan hamda namlikka boyroq tog'larga tutashgan tekislik iqlimining quruqligi natijasida paydo bo'lgan.

Tekislik ko'lning tipik vakillari: Arvasoy ko'l sistemasi, Dengizko'l, Sudochye, Zarafshon va Qashqadaryoning quyi qismi. Tekislik ko'l daryolarning qayirlarida (qayirli) va sug'oriladigan hududlarning atrofida joylashgan. Keyingi paytlarda tekislik hududdagi barcha ko'l kollektor-drenaj suvlarining ifloslantirish ta'siridadir. Suv bilan ta'minlanishi, asosan, sug'oriladigan dalalardan oqib tushgan partov suvlar hisobiga bo'ladigan ayrim oqmas irrigatsion-partov ko'l ayniqsa, noqulay sharoitga tushib qoladi. Ba'zi oqmas ko'lning o'zani va o'rni vaqt-vaqti bilan siljib turadi (mas, Lobnor ko'li).

Ko'llar tabiat holatiga faol ta'sir ko'rsatadi. Ular ustki oqimni boshqarish, ya'ni yilning namli kelgan davrlarida suvni to'plash va uni qurg'oqchil davrda daryolarga berish, ustki va yer osti suvlar bilan suv to'planish joyidan oqib kelgan limnik jarayonlar chog'ida bir necha bor qayta ishlangan mineral va organik moddalarni to'plashlari mumkin.

Gidrologik ko'rsatkichlar, suvning fizik va kimyoviy xususiyatlari, o'z navbatida, hayot faoliyati ko'l tabiiy kompleksiga muhim ta'sir ko'rsatuvchi suv hayvonlari va o'simlik organizmlarining rivojlanish sharoitlarini belgilaydi. Shunday holatda ko'llar o'z joylashish xususiyatlarini aks ettiruvchi murakkab ekologik sistema sifatida namoyon bo'ladi.

Buxoro viloyati hududi berk havzada joylashgan bo'lib, Tinch okeanidan 5500 km, Atlantika okeanidan 4000 km, Shimoliy Muz okeanidan 2500 km Hind okeanidan 2000 km uzoqda, O'zbekiston Respublikasining janubi-g'arbida, Zarafshon daryosining quyi qismida, janubi-g'arbiy Qizilqum cho'lida joylashgan. Viloyat 2 talandshaftdan iborat: cho'l (88,6 %) va voha (11,4%).²

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, viloyatimizning 88,6 %ini cho'l landshafti egallagan sharoitida bu yerdagi mavjud suv havzalarini o'rganish juda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shu jumladan hududimizdagi asosiy suv obyektlari ichida ko'llarining hissasi yuqori, shuningdek termal mineral buloqlar ularni har tomonlama o'rganish va ularning mavjud imkoniyatlaridan oqilona foydalanish chora tadbirlarini yo'lga qo'yish muhim. Mana shunday imkoniyatlarga ega bo'lgan Zamonbobo ko'li va uning yaqinidagi termal suv manbai ham viloyatimiz hayotida muhim ahamiyatga egadir.

Tavsiyalar:

- Buxoro viloyatidagi mavjud suv obyektlari haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish
 - Mavjud ko'llar aholi yashash manzillaridan uzoqda joylashganligi shuning uchun ham ularni xalq xo'jaligida ahamiyatini oshirish
 - Ko'l atrofida turizm va dam olish maskanlarini tashkillashtirish
 - Zamonbobo ko'li atrofida topilgan qadimgi qazilma yodgorligi haqidagi ma'lumotlar va sayyohlar uchun kelib ko'rish sharoitlarini yaratish
 - Ko'lda baliqchilikni rivojlantirish va bu yerda yangi turlarni ko'paytirish kichik baliqchilik sanoatini tashkil qilish
 - Ko'ldagi mavjud yuksak o'simliklar ayniqsa qamish va buta shaklidagi o'simliklardan aholi manzillarini qurishda qurilish material sifatida foydalanish
- Termal suv manбайдan rekreatsion maqsadlarda foydalanish.

² Toshov X.R, Rahimov O.H, Hikmatova G.I Suv qadri Buxoro, 2018.

References:

1. Hayitov Yo.Q Doctor of geographical Sciences, Professor Jumayeva T.A, Bukhara State University Hydrological Assessment Of The Meliorative Condition Of Collector Drink Water In Bukhara Region. Nature and Science. MARSLAND PRESS Volume 18 – Number 4 (Cumulated No. 157), April 25, 2020. 99-101
2. Hikmatov F.H, Aytboyev D.P Ko'lshunoslik Toshkent 2002
3. Назаров И.К Абиогенные потоки в аридных геосистемах: оптимизация природопользования. Ташкент, "Фан", 1992.
4. Toshov X.R, Rahimov O.H, Hikmatova G.I Suv qadri Buxoro, 2018.
5. Xayitov Y.Q , Xamdamova D.N гидрологические основы использования дренажных сетей (по премуре бухаркой области). MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #26 v.2 Познань/Poznan 27.02.2020 – 28.02.2020 186-189
6. O'zbekiston Respublikasi entsiklopediyasi. Toshkent 1997.
7. Geografiya.uz
8. tarix.uz

INNOVATIVE
ACADEMY